

Адубецька А.Ю.,

кандидат медичних наук,

Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України», вул. Рішельєвська, 11, м. Одеса, Україна, індекс 65026

Шнайдер С.А.,

доктор медичних наук, професор,

Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України», вул. Рішельєвська, 11, м. Одеса, Україна, індекс 65026

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13856656>

ОЦІНКА ВПЛИВУ ЛІКУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ПРЕПАРАТІВ НА ПОКАЗНИКИ АНТИОКСИДАНТНО-ПРООКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ В СИРОВАТЦІ КРОВІ ЩУРІВ ПІСЛЯ ФІКСАЦІЇ ІМПЛАНТАТУ

Aubetska A.Yu.,

Candidate of Medical Sciences,

State Establishment "The Institute of Stomatology and Maxillo-facial Surgery National Academy of Medical Sciences of Ukraine", 11 Rishelievskaya street, Odesa, Ukraine, postal code 65026

Shnaider S.A.,

Doctor of Medical Sciences, Professor,

State Establishment "The Institute of Stomatology and Maxillo-facial Surgery National Academy of Medical Sciences of Ukraine", 11 Rishelievskaya street, Odesa, Ukraine, postal code 65026

EVALUATION OF THE EFFECT OF THE THERAPEUTIC COMPLEX OF DRUGS ON THE PARAMETERS OF THE ANTIOXIDANT-PROOXIDANT SYSTEM IN THE BLOOD SERUM OF RATS AFTER IMPLANT FIXATION

Анотація

Дослідження антиоксидантно-прооксидантного статусу в сироватці крові стає важливим для оцінки впливу медичних втручань, таких як фіксація імплантатів, які можуть спричиняти окислювальний стрес і порушення антиоксидантного балансу. Порушення цього балансу пов'язане з розвитком запальних процесів і ушкодженням тканин. Лікувальні комплекси препаратів можуть коригувати ці негативні зміни, проте потребують подальшого дослідження для систематичної оцінки їх ефективності в контексті імплантології.

Метою дослідження було визначити вплив лікувального комплексу препаратів на антиоксидантно-прооксидантний баланс у сироватці крові щурів в умовах фіксації імплантату.

Матеріали та методи. У дослідженні було використано 45 щурів самців 7-місячного віку, середньою вагою 340-370 г. Тваринам дослідних груп фіксували імплантат, і з наступного дня перорально вводили комплекс препаратів; контрольній групі у тому ж об'ємі вводили воду. Щурів розподілили на 3 групи. По закінченні експерименту проводили забір крові для отримання сироватки: визначали рівень маркера запалення та показник антиоксидантного захисту. Статистично значущу відмінність між альтернативними кількісними ознаками з розподілом, відповідним нормальному закону, оцінювали за допомогою *t*-критерію Стьюдента. Різницю вважали статистично значущою при $p < 0,01$.

Результати дослідження. Було виявлено, що фіксація імплантату у щурів призводить до підвищення рівня маркера запалення та зниження антиоксидантного ферменту і показника антиоксидантно-прооксидантного індексу. Лікувальний комплекс препаратів суттєво зменшує запалення, нормалізує рівень антиоксидантного ферменту і покращує антиоксидантно-прооксидантний баланс, наближаючи його до нормальних показників.

Висновки. Фіксація імплантату викликає дисбаланс антиоксидантно-прооксидантної системи у щурів, що проявляється підвищенням маркера запалення і зниженням антиоксидантних показників. Лікувальний комплекс препаратів ефективно коригує ці порушення, зменшуючи запалення і нормалізуючи рівень антиоксидантних показників.

Abstract

The study of the antioxidant-pro-oxidant status in the blood serum is becoming important to assess the impact of medical interventions, such as implant fixation, which can cause oxidative stress and impairment of the antioxidant balance. Disruption of this balance is associated with the development of inflammatory processes and tissue damage. Therapeutic drug complexes can correct these negative changes, but require further research to systematically evaluate their effectiveness in the context of implantology.

The purpose of the study was to determine the effect of the therapeutic complex of drugs on the antioxidant-prooxidant balance in the blood serum of rats under conditions of implant fixation.

Materials and methods. The study involved 45 male rats of 7 months of age, with an average weight of 340-370 g. The implant was fixed in the animals of the experimental groups, and the next day the complex of drugs was administered orally; the control group was administered water in the same volume. The rats were divided into 3

groups. At the end of the experiment, blood was taken to obtain serum: the level of inflammatory markers and antioxidant defense were determined. A statistically significant difference between alternative quantitative features with a distribution corresponding to the normal law was evaluated using Student's *t*-test. The difference was considered statistically significant at $p < 0.01$.

Research results. It was found that implant fixation in rats leads to an increase in the level of inflammatory markers and a decrease in antioxidant enzyme and antioxidant-prooxidant index. The treatment complex of drugs significantly reduces inflammation, normalizes the level of antioxidant enzyme and improves the antioxidant-protective balance, bringing it closer to normal values.

Conclusions. Fixation of the implant causes an imbalance of the antioxidant-prooxidant system in rats, which is manifested by an increase in inflammatory markers and a decrease in antioxidant parameters. The therapeutic complex of drugs effectively corrects these disorders, reducing inflammation and normalizing the level of antioxidant indicators.

Ключові слова: імплантати, сироватка крові, щури, експеримент, біохімічні маркери.

Key words: implants, blood serum, rats, experiment, biochemical markers.

В останні десятиліття значну увагу привертає дослідження впливу різних медичних втручань на антиоксидантно-прооксидантний статус організму, зокрема на сироватку крові. Впровадження імплантатів в стоматології та інших медичних дисциплінах пов'язане з численними змінами в метаболічних процесах, включаючи баланс між антиоксидантними і прооксидантними системами [1, 2]. Зокрема, фіксація імплантатів може спричинити значний окислювальний стрес, який впливає на концентрацію активних форм кисню та антиоксидантних ферментів у сироватці крові [3].

Антиоксидантно-прооксидантний баланс є ключовим показником для оцінки стану окислювально-відновлювальних процесів в організмі. Порушення цього балансу може призвести до розвитку запальних реакцій та ушкодження тканин [4].

З метою корекції негативних змін, спричинених фіксацією імплантатів, використовуються різні лікувальні комплекси препаратів. Відомо, що ці препарати можуть мати вплив на показники антиоксидантно-прооксидантної системи в сироватці крові, що підкреслює їх потенціал у зменшенні запальних процесів і окислювального стресу [5]. Проте, існує обмежена кількість досліджень, які систематично оцінюють ефективність таких лікувальних комплексів у контексті імплантології.

Отримані дані можуть надати важливу інформацію про можливість покращення терапевтичних підходів до управління окислювальним стресом і запаленням в клінічній практиці.

Метою даного дослідження було оцінити ефективність лікувального комплексу препаратів у регулюванні показників антиоксидантно-прооксидантної системи в сироватці крові щурів після фіксації імплантату.

Матеріал та методи дослідження. Були проведені експериментальні дослідження, в процесі яких було використано 45 щурів самців 7-місячного віку, середньої вагою 340-370 г. Тварин утримували у звичайних умовах віварію при природному освітленні та з вільним доступом до води та їжі. Експериментальні дослідження проводили в лабораторії біохімії та віварію ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицьової хірургії Національної академії медичних наук України» (ДУ «ІСЦЛХ НАМН»).

Усі експерименти на щурах проводилися за затвердженими в ДУ «ІСЦЛХ НАМН» стандартними операційними процедурами, розробленими відповідно до Методичних вказівок Фармакологічного Комітету МОЗ України та Міжнародних правил роботи з лабораторними тваринами [6, 7].

Тваринам дослідних груп під тіопенталовим наркозом (20 мг/кг) фіксували імплантат. На верхній щелепі в точці на відстані 1,5 мм від молярів із заходом на акулову кістку на 1-1,5 мм, за допомогою фігурного бору діаметром 1 мм робили канал глибиною 2 мм під кутом 1200 до площі молярів і вкручували імплантат довжиною 4 мм та діаметром 1,2 мм (використовується в ортодонтії як анкер).

Після фіксації імплантату наступного дня дослідним тваринам щодня перорально вводили комплекс препаратів у вигляді суспензій, що мав протизапальні, антиоксидантні та антидисбіотичні властивості; контрольній групі у тому ж об'ємі вводили воду.

Тварин розподілили на 3 групи наступним чином:

- 1 – інтактна, $n=15$;
- 2 – контроль з фіксацією імплантату + вода, $n=15$;
- 3 – фіксація імплантату + комплекс препаратів, $n=15$.

Тривалість експерименту склала 30 днів. Щурів через 30 днів виводили з експерименту етаназією під тіопенталовим наркозом (40 мг/кг) шляхом кровопускання з серця. Після розтину тварин проводили забір крові для отримання сироватки для біохімічних досліджень. У сироватці крові щурів визначали рівень маркера запалення – вміст малонового діальдегіду (МДА), показник антиоксидантного захисту – активність каталази. За співвідношенням активності каталази і вмісту МДА розраховували антиоксидантно-прооксидантний індекс АПІ [8].

При статистичній обробці отриманих результатів використовувалася комп'ютерна програма STATISTICA 6.1. для оцінки їхньої достовірності та похибок вимірювань. Статистично значущу відмінність між альтернативними кількісними ознаками з розподілом, відповідним нормальному закону, оці-

новали за допомогою t-критерію Стьюдента. Різницю вважали статистично значущою при $p < 0,01$ [9].

Результати та їх обговорення. Було проведено дослідження активності каталази, вмісту

МДА в сироватці крові щурів на місці фіксації імплантату та їх співвідношення – індекс АПІ. Результати цих досліджень представлені в таблиці.

Таблиця

Вплив лікувального комплексу препаратів на показники антиоксидантно-прооксидантної системи в сироватці крові щурів після фіксації імплантату

Показники Групи	Активність каталази, мкат/л	Вміст МДА, ммоль/л	АПІ, у.о
1.Інтактна група, n=15	0,24±0,01	0,55±0,02	4,36±0,21
2. Фіксація імплантату, n=15	0,14±0,01 $p < 0,001$	0,70±0,03 $p < 0,001$	1,9±0,10 $p < 0,001$
3.Фіксація імплантату +комплекс препаратів, n=15	0,26±0,02 $p > 0,6$ $p_1 < 0,001$	0,58±0,02 $p > 0,6$ $p_1 < 0,02$	4,48±0,24 $p > 0,7$ $p_1 < 0,001$

Примітка: p – достовірність відмінностей до показника в інтактній групі;
 p_1 – достовірність відмінностей до показника в групі 2 «фіксація імплантата».

У проведеному нами експериментальному дослідженні представлені результати показників антиоксидантно-прооксидантного статусу в сироватці крові щурів. Так, у сироватці крові 2-ої групи тварин фіксація імплантату призводить до підвищення вмісту МДА на 27,8 % ($p < 0,001$), одночасно зареєстровано зниження антиоксидантного ферменту каталази на 41,6 % ($p < 0,001$) та індексу АПІ у 2,29 рази ($p < 0,001$).

Проведені результати біохімічного дослідження сироватки крові щурів, яким протягом 1 місяця перорально вводили лікувальний комплекс препаратів призводить до зниження маркера запалення МДА. Цей показник знизився 17,2 % ($p_1 < 0,02$), що відповідає показникам інтактної групи тварин. Застосування цього комплексу свідчить про практично повну відсутність запалення.

Проведення лікувальної терапії викликає істотні зміни основного антиоксидантного ферменту каталази, яка підвищилась у 1,85 рази ($p > 0,6$; $p_1 < 0,001$), а індекс АПІ підвищився у 2,35 рази, що вищий за показник інтактної групи ($p > 0,7$; $p_1 < 0,001$).

Висновки:

1. Фіксація імплантату у щурів призводить до підвищення рівня маркера запалення МДВ та зниження антиоксидантного ферменту каталази і антиоксидантно-прооксидантного індексу.

2. Пероральне введення лікувального комплексу препаратів протягом місяця ефективно знижує рівень маркера запалення МДА, нормалізує рівень антиоксидантного ферменту каталази та покращує антиоксидантно-прооксидантний баланс.

Література:

1. Almokhtar A.A., Ata S.I.E., Azab E.A., Fawzia A.Q. Oxidative stress and antioxidant mechanisms in human body. *Journal of Applied Biotechnology & Bioengineering*. 2019 №6(1). P. 43-7. doi: 10.15406/jabb.2019.06.00173

2. Marrocco I., Altieri F., Peluso I. Measurement and Clinical Significance of Biomarkers of Oxidative Stress in Humans. *Oxid Med Cell Longev*. 2017. №2017. P. 6501046. doi: 10.1155/2017/6501046.

3. Varon-Shahar E., Shusterman A., Piattelli A., Iezzi G., Weiss E.I., Houry-Haddad Y. Peri-implant alveolar bone resorption in an innovative peri-implantitis murine model: Effect of implant surface and onset of infection. *Clin Implant Dent Relat Res*. 2019. Vol. 21. № 4. P. 723-33. doi: 10.1111/cid.12800

4. Khammissa R.A., Feller L., Meyerov R., Lemer J. Peri-implant mucositis and peri-implantitis: bacterial infection. *SADJ*. 2012.. Vol. 67. № 2. P. 70, 72-4.

5. Ustaoglu G., Yaman D., Avci E. Oxidative stress and peri-implantitis: The role of oxidants and antioxidants. *Journal of Oral Health and Oral Epidemiology*. 2023. Vol. 12. №. 2. P. 82-8. doi: 10.34172/johoe.2023.14

6. European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. – Strasburg. Council of Europe, 1986. №123. 51 p.

7. Наказ України «Про затвердження Порядку проведення науковими установами дослідів, експериментів на тваринах». Міністерство освіти і науки України. – 2012. – № 249.

8. Експериментальні методи дослідження стимуляторів остеогенезу / А.П. Левицький та ін. : методичні рекомендації. Київ : ГФЦ, 2005. – 50 с.

9. Рогач І. М., Керецман А. О., Сіткар А. Д. Правильно вибраний метод статистичного аналізу – шлях до якісної інтерпретації даних медичних досліджень. *Науковий вісник Ужгородського університету*. 2017. Вип. 2. С. 124-28.